

JINSSIZ KO'PAYISHNING NORASMIY TIPLARI

Sayidova S.

Andijon Davlat pedagogika instituti Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti**Biologiya yo'nalishi 302-guruh talabasi**

Yo'ldashev Abduvali

O'qituvchi<https://doi.org/10.5281/zenodo.17748867>

Annotatsiya: Jinssiz bo'linish — bu yangi organizmlar hosil qilinishining oddiy va samarali usuli bo'lib, ota organizmning genetik materiali o'zgarmay avlodlarga o'tadi. Tezida jinssiz bo'linishning an'anaviy turlari (mitoz) bilan bir qatorda, norasmiy yoki noformal bo'linish turlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: jinssiz bo'linish, norasmiy tiplari, yashirin bo'linish, fragmentatsiya, sportlar, reproduksiya, bir hujayrali organizmlar, koloniya, biotiplanish, genetik barqarorlik.

Аннотация: Бесполое деление — простой и эффективный метод получения новых организмов, при котором генетический материал родительского организма передаётся следующему поколению без изменений. В статье рассматриваются, помимо традиционных типов бесполого деления (митоза), неформальные или неофициальные типы деления.

Ключевые слова: бесполое деление, неформальные типы, скрытое деление, фрагментация, споры, размножение, одноклеточные организмы, колония, биотипирование, генетическая стабильность

Abstract: Asexual division is a simple and effective method of producing new organisms, in which the genetic material of the parent organism is passed on to the next generation without change. The article considers, in addition to the traditional types of asexual division (mitosis), informal or informal types of division.

Keywords: asexual division, informal types, cryptic division, fragmentation, spores, reproduction, unicellular organisms, colony, biotyping, genetic stability.

Jinssiz ko'payish - organizmlarning jinsiy jarayon sodir bo'lmaydigan, jinsiy hujayralar ishtirok etmaydigan ko'payish usuli. Jinssiz ko'payish ayniqsa bir hujayrali organizmlar orasida ko'p uchraydi. Jinssiz ko'payish ning biologik jarayon sifatida o'zining qadimiyligi va soddaligi bilan ajralib turadi. Evolyutsiya jarayonining dastlabki bosqichlarida hayotning eng soda shakllari bo'lgan prokariot hujayralarda jinssiz ko'payish asosiy ko'payish, nasl qoldirish usuli bo'lgan. Chunki bu jarayon juda oddiy, energiya sarfi kam bo'lgan va tashqi muhitga tez moslasha oladigan usul sanaladi. Mitoz- hujayra yadrosining va sitoplazmasining teng ikkiga bo'linishi natijasida ona hujayra genetik jihatdan bir xil bo'lgan ikkita qiz hujayra hosil bo'lish jarayonidir. Bu jarayon natijasida irsiy axborot saqlanadi, ya'ni qiz hujayralar ona hujayradan farq qilmaydi. Shu sababli jinssiz ko'payish natijasida hosil bo'lgan hujayralar ham genetik jihatdan bir xil bo'ladi. Jinssiz ko'payish o'zining biologik va evolyutsion hususiyatlari bilan boshqa ko'payish shakllaridan ajralib turadi. Quyida jinssiz ko'payishning norasmiy tiplari bilan tanishamiz;

Amitoz — bu xromosomalar hosil qilmasdan yadroning to'g'ridan-to'g'ri bo'linishi. Bu jarayonda hujayrada faqat yadro bo'linadi va natijada ikkita yoki undan ko'p yadroli hujayra hosil bo'lishi mumkin. Amitoz ko'pincha ixtisoslashgan, o'lik hujayralar, xususan,

sutemizuvchilar embrion pardasi hujayralarida uchraydi va bunday hujayralar keyinchalik mitoz yo'li bilan ko'payish qobiliyatini yo'qotadi.

Misollar:

O'simliklarda mitoz yo'li bilan ko'payish:

Kartoshka – tugunaklar orqali (tugunakdagi ko'zlardan yangi o'simlik chiqadi).

Piyoz – piyoz boshchalari orqali.

Qalampir, geran (mushkari) – poya (so'qmoq) orqali ko'payadi.

Klubnika (qulupnay) – yer usti poyalari (mustaklar) orqali.

Qand lavlagi, sabzi – ba'zi qismlari (ildizpoya) orqali vegetativ yo'l bilan.

Suv o'tlari (masalan, Spirogira) – hujayra bo'linishi orqali mitoz yo'li bilan ko'payadi.

Hayvonlarda mitoz yo'li bilan ko'payish:

Amyoba – oddiy ikkiga bo'linish yo'li bilan.

Paramesiya (infuzoriya) – ikkiga bo'linadi.

Gidra – tanasidan kurtak chiqib, yangi organizm hosil qiladi (kurtaklanish yo'li bilan).

Dengiz yulduzi (starfish) – tana qismlaridan regeneratsiya (bo'laklanish) orqali.

Yassi chuvalchang (planariya) – tana bo'laklaridan yangi organizm hosil bo'ladi.

Endomitoz bo'linishda xromosomalar sonining ikki hissa ortishi hujayra ikki hissa ortib, ular yadro ichida qoladi. Ba'zi hollarda hujayradagi xromosomalar soni bir necha o'n hissa ortib ketadi. Endomitoz har xil o'simlik va hayvon to'qimalarining hujayralarida uchraydi. Natijada poli ploidiya hodisasi ro'y beradi.

Misollar:

Jigar hujayralari (gepatositlar) — odamlarda jigar hujayralarining bir qismi endomitoz yo'li bilan poliploid holatga o'tadi.

Qon plastinkalarini hosil qiluvchi megakariotsitlar — suyak ko'migida joylashgan bu yirik hujayralar endomitoz natijasida yadrodagi DNK miqdorini ko'paytiradi ($32n$ gacha), so'ngra bo'linmasdan trombositlar (qon plastinkalari)ni hosil qiladi.

Hasharotlarning tupurik bezlari hujayralari — masalan, **Drozofila (meva pashshasi)** lichinkalarining tupurik bezlari hujayralarida **politen xromosomalar** hosil bo'ladi.

Politeniya — ba'zan hujayra bo'linishida xromatidalar tarqalib ketmay, bir-biriga yopishgan holda qoladi. Bu hodisa politeniya deb ataladi. Politeniya natijasida xromosomalar diametri ortadi, xromatidalar soni 1000-2000 ga yetadi va oqibatda "gigant" xromosomalar vujudga keladi. Politeniya hodisasi ikki qanotli hasharotlarning so'lak bezi to'qimasidagi hujayralarda va ba'zi bir o'simliklar hujayrasida uchraydi.

Misollar:

Drozofila (meva pashshasi) lichinkasining tupurik bezlari hujayralari
 Bu hujayralarda politen xromosomalar juda yirik bo'lib, mikroskop ostida aniq ko'rinadi. Ular xromosomalar bo'ylab "tasma" (band) ko'rinishida joylashgan.

Ba'zi boshqa hasharotlar (masalan, chivinlar) ning lichinka davridagi tupurik bezlari yoki ichak epiteliysi hujayralarida uchraydi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O. Fazliddinov, M. Islomov, L. Sultonova . "Biologiya"
2. J. Mirziyoev va boshqalar "Umumiy biologiya"
3. I. Qodirov "Hujayra biologiyasi"

4. A.T .G'ofurov S.S Fayzullayev "Genetika"(TAFAKKUR) nashriyoti Toshkent 2010
5. Xasanov D.M., Komilova S.T. Seleksiya va genetika. Toshkent: Fan, 2010.
6. Xudayberdiyev E.A. Genetika asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2008.